

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ХУДАЙБЕРДИЕВ БОБИР БОТУРОВИЧ

Ассистент кафедры Инженерной и компьютерной
графики

Джизакский Политехнический институт

xudayberdiyev8812@gmail.com

ABDUXAMIDOV ELDOR MUXITDIN O'G'LI

Janubiy Koreya "Sukyungvan" universiteti doktoranti

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы повышения качества образования, их решения и перспективы, в том числе совершенствование учебных программ, проектирование обучения, организация исследований в соответствии с требованиями времени, использование зарубежного опыта, профессиональные качества и развитие операций логического мышления и др.

Ключевые слова: наука, образование, воспитание, учебная программа, государственный образовательный стандарт, знания, умения, навыки, компетентность, профессиональное качество, логическое мышление, метод, технология.

ВВЕДЕНИЕ. Известно, что подготовка квалифицированных специалистов, способствующих социально-экономическому развитию страны, напрямую зависит от развития системы образования, и в связи с этим воспитание самостоятельно мыслящей, творческой, предприимчивой, инициативной личности является приоритетной задачей. Эти задачи сегодня остаются одними из преоритетных и они отражены в ряде указов и постановлений Президента республики, Кабинета Министерств Узбекистана [1,2].

Существует потребность в современных знаниях и новых подходах в социально-экономическом развитии страны. Поэтому для повышения

качества образования необходимо организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями времени, совершенствовать государственный образовательный стандарт и образовательные программы, создавать учебную литературу нового поколения, использовать современные инновационные педагогические и информационные технологии, и устранить существующие проблемы. Выполняя эти задачи, мы гарантируем наш будущий успех [3,4].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ. Мы рассмотрим и проанализируем мнения следующих учёных о повышении качества образования в нашей республике: передовых педагогических технологий и интерактивных методов на их основе, совершенствование системы оценки результатов, организации и реализации всех ее форм с учетом новых технических и технологических достижений, самостоятельного мышления обучающихся, творческих способностей и формирования профессиональных навыков на уровне современных требований, создать непрерывную связь образовательной подготовки с нетрадиционными занятиями и научными исследованиями, вызвать профессиональные и экономические интересы, самостоятельно собрать необходимую информацию, для решения проблемы необходимо сосредоточить внимание на систематическом и творческом подходе, т.е. подход к выявлению, поиску решений, критическому анализу полученных знаний, умений и навыков и применению их для решения новых задач [5,6]. Если учитель сможет объяснить, что тема основана на важной теории и что идеи логически связаны, он достигнет определенной цели. Для этого необходимо использовать возможности и методы современных технологий обучения [7,8].

Известно, что сегодня в системе образования нашей республики реализуются фундаментальные реформы. Основное внимание на сегодняшний день сосредоточено на зрелых, опытных, качественно подготовленных кадрах [9,10].

Профессора и преподаватели высшей школы, преподаватели института берут на себя ответственные задачи [11,12]. Не следует забывать об этом, ведь специалисты высших учебных заведений руководят сотрудниками, которые чувствуют ответственность в различных ситуациях, чтобы быть рядом с умными и образованными людьми [13,14]. Они предоставляют студентам знания для повышения качества, такие как лекции и практические занятия по черчению, геометрии и инженерной графике, что является хорошим распределением, позволяющим воспользоваться потребностью студентов. [15,16].

Сегодня, когда наука и техника развиваются быстрыми темпами, объем научных знаний, понимания и воображения резко возрастает. Это, с одной стороны, обеспечивает ее дифференциацию за счет развития новых областей науки и техники, а с другой – создает процесс интеграции наук. В таких условиях возрастает потребность в квалифицированных педагогах, необходима подготовка творческих педагогов, владеющих фундаментальными основами науки, методами педагогики и психологии, имеющих высокую профессиональную подготовку и умеющих применять на практике современные инновационные педагогические и информационные технологии [17,18].

В настоящее время использование педагогических инноваций в образовательном процессе является глобальной тенденцией мирового развития. В свою очередь, в связи с бурным развитием процесса модернизации в стране, необходимо уделять особое внимание системному внедрению инноваций в сфере образования [19,20]. Однако уровень реализации педагогических научных исследований по внедрению нового содержания, форм, методов и средств обучения в этой области на данный момент нельзя считать достаточным. На самом деле, каждому педагогу важно регулярно изучать образовательные инновации и приобретать навыки последовательного

применения их в своей работе. Сегодня необходимо оперативно внедрять инновации в области науки и техники в содержание учебных программ, и благодаря этому подготавливается почва для формирования современных знаний. Кроме того, современные технологии обучения, связанные с ними методические подходы создают благоприятные условия для глубокого и прочного формирования у будущих педагогов необходимых знаний, важных законов и многих фундаментальных понятий [21,22].

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. В целях повышения качества образования педагоги должны адаптировать свои знания и профессиональные навыки к требованиям времени, использовать инновационные образовательные технологии в обучении, использовать педагогические и информационные технологии каждого предмета для эффективности организованных уроков, а также для обучающегося. Чтобы хорошо учиться, необходимо обеспечить его прохождение. Одной из актуальных задач является внедрение на практике образования, основанного на компетентностном подходе в обучении, умение применять полученные знания в жизни, выбирать профессию, получать самостоятельное образование, развивать учебные и познавательные компетенции [23].

Сегодня в нашей республике проводятся важные и достойные работы по модернизации системы образования, внедрению инновационных технологий обучения, подготовке молодежи, обладающей такими профессиональными качествами, как самостоятельность, креативность, инициативность, предприимчивость, поощрению педагогов.

Однако результаты анализа и исследований показывают, что проблемы в нашей системе образования все еще существуют.

Включая:

- недостаток квалифицированных педагогов в образовательных учреждениях, тот факт, что реформы в сфере не в полной мере учитываются

при создании учебных планов и программ, реализуемых в их обучении, и они устарели по содержанию;

- отсутствие системной и инновационной деятельности по укреплению теоретических и практических знаний студентов и реализации творческих идей талантливой молодежи;

- что педагоги не организуют учебные занятия, направленные на развитие интеллектуальных способностей учащихся;

- отсутствие широкого внедрения педагогами инновационных педагогических технологий и методов;

- взаимное сотрудничество между образовательными учреждениями налажено не полностью;

- студентам редко предоставляется возможность поспорить и высказать свое мнение во время тренинга; тот факт, что педагоги ограничиваются повторением старой информации на некоторых занятиях, на уровне их потребности [24].

Отсутствие подготовки, низкий уровень знаний и навыков остаются серьезной проблемой, а компетенции воспринимаются как недостаточные.

Устранение этих проблем требует регулярного обучения педагогов, использования альтернативных методов и реализации таких задач, как непрерывные исследования. Это, в свою очередь, налагает большую ответственность на учителя.

Сегодня большие перемены происходят в социальной и экономической сферах. В нашу республику из-за границы поступает много нового оборудования и технологий, инвестиций, кроме того, они производятся в нашей стране, создаются новые предприятия и производственные организации [25,26]. Конечно, завтра им понадобится специалист, который сможет работать самостоятельно и управлять ими. Именно поэтому сегодня мы готовим наших специалистов на будущее, изучая предъявляемые ими

современные квалификационные требования четко, правильно, не работая в стиле «от нас – собственнику», а при необходимости и на этом предприятии. Необходимо ехать в организации, увидеть их своими глазами и сформировать их совместно с ведущими и опытными специалистами. Требования этой готовой квалификации должны быть отражены в учебной программе;

- приведение распределения часов по действующим образовательным программам в виде таблицы. Желательно, чтобы распределение предметных часов в учебном плане было отражено в учебном плане. Потому что, когда педагог открывает программу, он не ищет часы, не обращается к учебной программе. Это облегчает работу и экономит время;

- мы наблюдаем, что интерактивные методы, такие как мозговой штурм, бумеранг, синквей, концептуальная таблица, записаны в учебной программе как использование современных педагогических и информационных технологий в преподавании науки. Ведь это не педагогические технологии, это интерактивные методы, созданные на основе педагогических технологий. Что касается информационных технологий, название технологии не написано [27]. Итак, это неправильный подход и интерпретация. Поэтому, чтобы устранить подобные недостатки, необходимо обратить внимание на следующее:

- как современные педагогические технологии, используемые в педагогической науке:

- направленный на обеспечение социально-познавательной активности обучающегося - личностно-гуманитарный;

- полное представление технологического уровня образовательного процесса, ориентированное на реализацию – проектирование [28];

- проблемное обучение, направленное на формирование компетентности самостоятельности, инициативы, предприимчивости, сотрудничества, творчества;

- ориентация на эвристическое обучение, направленное на развитие творческих способностей и новаторства у обучающегося.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Реализовывая эти задачи, необходимо эффективно использовать зарубежный опыт подготовки квалифицированных специалистов и на его основе разрабатывать новые подходы к организации обучения в образовательных учреждениях. Поскольку учебный процесс является основной областью педагогического творчества, а правильный, инновационный подход к его организации и управлению позволяет учащимся обрести знания, самостоятельность, творчество, инициативу, сотрудничество, углубление профессиональных компетенций, привлекает внимание к качеству образования [29].

Устранение имеющихся недостатков и проблем в повышении качества образования, четкое определение таким образом целей и задач, использование признанного в мире опыта, использование информационных технологий в сочетании с педагогическими технологиями для повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов служит повышению, это повышает эффективность процесса. Уточнение образовательных целей, использование различных технологий и методов, используемых в процессах обучения и освоения, ориентация на содержание приводит к развитию и совершенствованию деятельности образовательных учреждений [30].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Xoliqov D.R.O.G.L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.
2. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev BB Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.
3. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

4. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

5. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления //технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

6. Abduhamidovich A.M., Botirovich X.B., Yaxraqulovich X.A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

7. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Хозяйственные кластеры и их основные направления //общество. – 2020. – №. 1. – с. 32-36.

8. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

9. Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918.

10. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

11. Soatov A.M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

12. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

13. Уразалиев Ф.Б., Айнакулов Х.А., Назаров О.Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

14. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

15. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

16. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

17. Botirovich X. B. Klasterlar-ishlab chiqarish-xizmat ko 'rsatish kooperatsiya va huquqiy asoslar //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 177-180.

18. Исанов А.П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

19. Gapparov B.N. va boshkalar. // “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – S. 144-151.

20. Базаров Б.И. и др. Модели вредности и токсичности выбросов автотранспортных комплексов //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 45-48.

21. Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

22. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini

shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 768-774.

23. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

24. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 902-905

25. Айнакулов М.А. Менеjment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 255-264.

26. Абдувахобова Д.Э., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный. 762-769. 2014.

27. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., Mukhitdinov, A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018.

28. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – pp. 411-415

29. B.N.Gapparov and others. “Education and science in the 21st century” International scientific journal. Russia. 2022. p. 548-553

30. B.N.Gapparov. International scientific and practical journal "Economy and Society" ISSN 2225-1545. Rossiya. 2022. p.264-270.